

http://plugin63.marketingdigitaltools.com/

NOVO TESTE

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="pt-PT" prefix="og: http://ogp.me/ns# fb:
3
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, i
7 <link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">
8
9 <title>Marketing Digital Tools &#8211; Agência de Ma
10 <link rel="dns-prefetch" href="//s.w.org" />
11 <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Mark
12 <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Mark
13 <script type="text/javascript">
14 window._wpemojiSettings = {"baseUrl":"https://\
15 !function(e,a,t){var r,n,o,i,p=a.createElement("
16 </script>
17 <style type="text/css">
18 img.wp-smiley,
19 img.emoji {
20 display: inline !important;
21 border: none !important;
22 box-shadow: none !important;
23 height: 1em !important;
24 width: 1em !important;
25 margin: 0 .07em !important;
26 vertical-align: -0.1em !important;
27 background: none !important;
28 padding: 0 !important;
29 }
30 </style>
31 <link rel='stylesheet' id='wp-block-library-css' href='
32 <link rel='stylesheet' id='wc-block-style-css' href='http://
33 <link rel='stylesheet' id='dashicons-css' href='http://plug
34 <link rel='stylesheet' id='everest-forms-general-css' href=
35 <link rel='stylesheet' id='woocommerce-layout-css' href='http
36 <link rel='stylesheet' id='woocommerce-small-screen-css' href=
37 <link rel='stylesheet' id='woocommerce-general-css' href='ht
38 <style id='woocommerce-inline-inline-css' type='text/css'>
39 .woocommerce form .form-row .required { visibility: visible;
40 </style>
41 <link rel='stylesheet' id='font-awesome-css' href='http://plu
42 <link rel='stylesheet' id='zakra-style-css' href='http://plu
43 <style id='zakra-style-inline-css' type='text/css'>
44 @media (min-width: 1200px) {.tg-container{max-width: 1200px;}}
45 .tg-primary-menu > div ul li a{font-family: -apple-system, bl
46 </style>
47 <link rel='stylesheet' id='zakra-woocommerce-style-css' href=
48 <link rel='stylesheet' id='elementor-icons-css' href='http://
49 <link rel='stylesheet' id='elementor-animations-css' href='ht
50 <link rel='stylesheet' id='elementor-frontend-css' href='http:
51 <link rel='stylesheet' id='elementor-global-css' href='http://
52 <link rel='stylesheet' id='elementor-post-24-css' href='http:
53 <link rel='stylesheet' id='google-fonts-1-css' href='https://
54 <link rel='stylesheet' id='elementor-icons-shared-0-css' href
55 <link rel='stylesheet' id='elementor-icons-fa-solid-css' href
56 <link rel='stylesheet' id='elementor-icons-fa-brands-css' hre
57 <script type='text/javascript' src='http://plugin63.marketing
58 <script type='text/javascript' src='http://plugin63.marketing
59 <link rel='https://api.w.org/' href='http://plugin63.marketing
60 <link rel='EditURI' type='application/rsd+xml' title='RSD' hre
61 <link rel='wlmmanifest' type='application/wlmmanifest+xml' hre
62 <meta name="generator" content="WordPress 5.3.2" />

```

Detalhe do WebSite

0 ERROS 0 AVISOS 3 ITENS

Organization	0 ERROS 0 AVISOS 1 ITEM
ID:	http://plugin63.marketingdigitaltools.com/#wpssso/website
WebSite	0 ERROS 0 AVISOS 1 ITEM
@id	om/#wpssso/website
Person	0 ERROS 0 AVISOS 1 ITEM
mainEntityOfPage	om/
url	http://plugin63.marketingdigitaltools.c
name	Marketing Digital Tools
description	Agência Agência de Marketing Digital Ecommerce Marketing Digital Ecommerce
text	Criamos soluções de marketing digital para o sucesso do seu negócio. EXPERIMENTE GRÁTIS ENTRE EM CONTACTO PLANOS PARA A CRIAÇÃO DE SITES. COMO ATUAMOS. Escolha o plano mais ajustado. Após a confirmação da sua encomenda receberá um email com um link de instruções para poder acompanhar o desenvolvimento e o processo de implementação. Receba as nossas propostas. A nossa equipa apresentará uma estratégia de marketing e as soluções a criar, com base na análise desenvolvida, para otimizar a presença digital do seu negócio. Assista à evolução da sua marca. A implementação decorre em menos de 24 horas. No final de cada mês é enviado um relatório detalhado das ações desenvolvidas e da sua performance online. PLANOS SITES E PREÇOS. Escolha o plano mais indicado. Visibilidade. 249€ Site em WordPress (1 página) Design e Guia de estilo. Produção dos conteúdos. Otimização SEO. Certificado de Segurança SLL. Integração Redes Sociais. Formulário de Contacto. Domínio (1 ano) Espaço de Alojamento (1 ano) Caixas de Email (1 ano) Updates de Software (1 ano) Manutenção (1 ano) Comprar E-commerce. 749€ Site WordPress + Loja 30 Prod. Design e Guia de estilo. Produção dos conteúdos. Otimização SEO. Certificado de Segurança SLL. Integração Redes Sociais. Formulário de Contacto. Domínio (1 ano) Espaço de Alojamento (1 ano) Caixas de Email (1 ano) Updates de Software (1 ano) Manutenção (1 ano) Comprar EQUIPA. Membros fundadores. CEO Sérgio Julião. Facebook-f Twitter Instagram LinkedIn CMO Catarina Costa. Facebook-f Twitter Instagram LinkedIn CDO Filipe Corrente. Facebook-f Twitter Instagram LinkedIn FACTOS DE INTERESSE. Motivos de orgulho. 0 + Anos de experiência. 0 + Clientes envolvidos. 0 + Projectos concluidos. Facebook LinkedIn Instagram Twitter Youtube
headline	marketingdigitaltools.com
copyrightYear	2019
inLanguage	pt_PT
dateCreated	2019-02-02T15:11:19+00:00
datePublished	2019-02-02T15:11:19+00:00
dateModified	2020-02-04T12:22:30+00:00
thumbnailUrl	http://plugin63.marketingdigitaltools.c om/wp-content/uploads/2020/01/PLANO-MKT-VISIBILIDADE-1200x630-cropped.png
alternateName	Agência de Marketing Digital Ecommerce
potentialAction	SearchAction
@type	SearchAction
target	EntryPoint
@type	EntryPoint
uriTemplate	http://plugin63.marketingdigitaltools.c om?s={search_term_string}
query-input	PropertyValueSpecification
@type	PropertyValueSpecification
valueRequired	http://schema.org/True
valueName	search_term_string
image	ImageObject
@type	ImageObject
@id	http://plugin63.marketingdigitaltools.c om/wp-content/uploads/2020/01/PLANO-MKT-VISIBILIDADE-1200x1200.png#wpssso/image.object
url	http://plugin63.marketingdigitaltools.c om/wp-content/uploads/2020/01/PLANO-MKT-VISIBILIDADE-1200x1200.png
identifer	1286-wpssso-schema
name	Plano Visibilidade Marketing Digital Tools
caption	Plano Visibilidade Marketing Digital Tools
description	Plano Visibilidade Marketing Digital Tools
fileFormat	image/png
uploadDate	2020-01-22T19:39:22+00:00
width	1200
height	1200
publisher	Organization
@type	Organization
@id	http://plugin63.marketingdigitaltools.c om/#wpssso/organization/site/org_log o_url
url	http://plugin63.marketingdigitaltools.c om/
name	Marketing Digital Tools
alternateName	Agência de Marketing Digital Ecommerce
description	Agência Agência de Marketing Digital Ecommerce Marketing Digital Ecommerce
sameAs	https://www.facebook.com/marketing digitaltools/
sameAs	https://www.instagram.com/marketing digitaltools
sameAs	https://www.linkedin.com/company/3 4891093/admin/
sameAs	https://twitter.com/mktdigitaltools
sameAs	https://www.youtube.com/channel/UC pRZ4JVRJFdvCmQ06i5zFiw/featured
image	ImageObject
@type	ImageObject
url	http://plugin01.marketingdigitaltools.c om/wp-content/uploads/2020/01/Logo-Marketing-Digital-Tools-com-Marketing-Digital-Tools-com-Slogan.png
width	463
height	330
logo	ImageObject
@type	ImageObject
url	http://plugin01.marketingdigitaltools.c om/wp-content/uploads/2020/01/Logo-Marketing-Digital-Tools-com-Slogan.png
width	463
height	330
author	Person
@type	Person
@id	http://plugin63.marketingdigitaltools.c om/06d3730efc83058f497d3d44f2f36 4e3#wpssso/person
name	sarjuliao